

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING LINGVODIDAKTIK SHART-SHAROITLARI

Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti 1-bosqich magistr talabasi

Annotatsiya: Til – bu ijtimoiy hodisadir. O‘zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan har bir xalqning ona tili uning milliy o‘ziga xosligi va ma’naviy madaniyatining yorqin ko‘rsatkichidir. Til tafakkur bilan monand bog‘langani holda ongni shakllantiradi. Nutq va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik nafaqat psixologik jarayonlarning chuqur bosqichlarida, balki ijtimoiy hodisalar darajasida ham namoyon bo‘ladi. So‘zning insonga, uning xulq-atvoriga ko‘rsatadigan ta’siri barchaga yaxshi ma’lum. Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishning lingvodidaktik shart-sharoitlari haqida fikr mulohazalar yuritildi.

Kalit so‘zlar: nutqiy, badiiy adabiyot, bolalar faoliyati, nutqni rivojlantirish. Maktabgacha katta yoshda nutqiy tarbiyaning mazmunini o‘zaro bog‘langan ikki soha tashkil etadi: ona tilini (fonetika, leksika, grammatikani) o‘rgatish hamda tilni bilish faoliyatida va muloqotda qo‘llash usullari.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ona tilini o‘rgatish bolalar faoliyatining har xil turlarida: badiiy adabiyot, atrofdagi muhit hodisalari bilan tanishtirishga oid mashg‘ulotlarda, qolgan barcha mashg‘ulotlarda, shuningdek ulardan tashqari vaqtlarda – o‘yin va mexnatfaoliyatda, kundalik hayotda amalga oshiriladi. Biroq, bunda ona tiliga o‘rgatish va nutqni rivojlantirishga doir mashg‘ulot asosiy mashg‘ulot hisoblanib, unda tarbiyachi quyidagi vazifalarni amalga oshirishi lozim: -bolalarning o‘z tengdoshlari shaxsiga va faoliyatiga qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash, birgalikdagi o‘yinlar va mashg‘ulotlarda ularning dialogik muloqotlari yo‘lga qo‘yilishiga ko‘maklashish. Turli muloqot vositalari – so‘zli, imo-ishorali,

pantomimali usullardan muayyan vaziyatni hisobga olib, tabaqalashtirilgan holda foydalanish;

- nutqni fonematik qabul qilish, nutqning talaffuz va ohang tomonlarini rivojlantirish. Artikulyasion va akustik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan tovushlarni (qattiq va yumshoq, bo'g'iq va jarangdor, sizg'iruvchi va shipillovchi, sonor tovushlar) tinglaganda aniqlay olishni va to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish. So'zlarda va tez aytishlarda, qisqa she'rlarda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni mashq qildirish. Talaffuzning ohangi, sur'ati va past-balandligini ixtiyoriy ravishda boshqarishni o'rgatish.

- so'zning ma'no haqidagi tasavvurni takomillashtirish, bolalar nutqini antonimlar, sinonimlar, ko'p ma'noli so'zlar, umumlashtiruvchi nomlar bilan boyitish, obrazli so'zlarni, taqqoslashlarni, ishtibohlarni (epitetlarni), aniq fe'llarni faollashtirish;

- so'z o'zgartirishning qiyin holatlarini o'zlashtirishga yordam berish (bosh kelishik va qaratqich kelishigi, otlarning ko'plik soni, turlanmaydigan otlar, buyruq mayli va fe'llar shakllari, fe'llarning tugallangan va tugallanmagan turlarini hosil qilish). Gap tuzilmasini takomillashtirish, nutqda turli gap tuzilmalaridan – oddiy, murakkab gaplardan va begonalar nutqidan faol foydalanishga ko'maklashish. Grammatik vositalarni o'zlashtirish jarayonida nutqqa nisbatan tanqidiy munosabatni qo'llab-quvvatlash, to'g'ri so'zlashga intilish;

- bolalarning o'z tashabbusiga ko'ra yoki kattalar taklifiga binoan hikoya qilishga qiziqishini qo'llab-quvvatlash, ertaklar, rasmlar, shaxsiy tajribaga oid taassurotlarni qisqa bayon, hikoya, mulohaza, tavsif shaklida so'z bilan aytib berishni o'rgatish;

- to'satdan yuz beradigan so'z ijodkorligida, tovushlar va qofiyalar bilan o'yinlarda, so'z bilan o'ziga xos tarzda sinov o'tkazishda jaranglayotgan so'zga, ularning jaranglashi va ahamiyati, taxminlar, so'zlarning ma'nosini talqin qilishga qiziqishni qo'llab-quvvatlash. Til muhiti eng oddiy usulda anglashni rivojlantirish, bolalarni «tovush», «so'z», «gap» atamaları bilan tanishtirish. Tilni egallash atrofida olam hodisalari va turli xildagi munosabatlar haqidagi bilimlarning kengaygan taqdirda ro'y beradi. Lekin, tilni va nutqni anglab etish vazifasini bolaning imkoniyati darajasida shakllantirish - maktabgacha katta yoshdagi bola tilini rivojlantirishdagi

markaziy bo'g'indir. Tilni qo'llash sohasida uchta bo'g'in ajralib chiqadi: atrofdagilar bilan emotsional aloqalarni yo'lga qo'yish; fikrni ifodalash, axborot-matn tuzishni bilish; sherik bilan nutqiy hamkorlikni yo'lga qo'ya olish. Maktabgacha davrdagi katta yoshda kommunikativ havaskorlik sohasi sifatida tengdoshlar bilan muloqot dastlabki o'ringa chiqadi, unda bola o'zining muloqotga bo'lgan ehtiyojini qondiradi, o'zining tilni bilish va ravon nutqni o'stirish va rivojlantirish borasidagi o'z yutuqlarini amalga oshiradi va sherik bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Bolalar nutqini rivojlantirish maqsadida zarur shart-sharoitlarni yaratish uchun tarbiyachi bu boradagi asosiy ishlar yo'nalishlariga amal qilishi lozim: Ravon nutqni rivojlantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan nutqning ikki shaklini – dialogik va monologik shakllarini ko'rib chiqish lozim. Dialog ikki yoki bir necha so'zlovchining biron-bir vaziyat bilan bog'liq mavzudagi fikrlarining almashinuvi bilan tavsiflanadi. Dialogda, yuklamalardan foydalanilgan holda, sintaksik jihatdan sodda bo'lgan darak, undov (iltimos, talab), so'roq gaplarning barcha turlari namoyon etilgan. Til vositalari imo-ishoralar, mimika bilan kuchaytiriladi. Tarbiyachi shunday vaziyatni yaratishi kerakki, unda bolalar turli xil til vositalaridan foydalangan holda dialog tuzish – so'rash, javob berish, tushuntirish, iltimos qilish, luqma tashlash va h.k. zaruratiga duch kelsin. Ushbu maqsadda bolaning oiladagi, maktabgacha ta'lim muassasasidagi hayoti, uning do'stlari va kattalar bilan munosabatlari, uning qiziqishlari va taassurotlari bilan bog'liq turli xil mavzularda suhbat o'tkazishdan foydalanish lozim. Aynan dialogda suhbatdoshni tinglash, savollar berish, mazmundan kelib chiqqan holda javob berish qobiliyati rivojlanadi.

Qayd etilgan malaka va ko'nikmalar monologik nutqni o'stirish va rivojlantirish uchun ham zarurdir. Tengdoshlar bilan dialogik muloqotni yo'lga qo'yish uchun kooperativ tuzumdagi faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur faoliyat asta-sekinlik bilan shakllanadi. Dastlab bolalar ro'y berayotgan hodisalarni sharhlagan holda, yaqinda turib harakat qiladilar. Ushbu vaziyatda nutq tengdosh bolaning mavjud bo'lishi va u bilan so'zlashish imkoniyati orqali rag'batlantiradi hamda u o'z faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish, shuningdek, ijtimoiy muloqot

oʻrnatish funksiyasini bajaradi. Bolalar oʻrtasidagi muloqot asosan amaliy xususiyatga ega. Dialog koʻpincha shunday shaklga olib boriladiki, bunda bola sherigining qisqa luqmalariga harakat bilan javob beradi yoki roʻy berayotgan hodisaga nisbatan oʻz munosabatini nonutqiy vositalar yordamida ifodalaydi. Ular orqali bolalar bir-biriga eʼtibor berishni, doʻstlarini tovushidan bilib olishni, tashqi koʻrinish detallarini sezishni, nutqiy muloqot qilishni oʻrganadigan koʻplab xalq oʻyinlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzusi. – T.: «Oʻzbekiston» – 2000.
2. Babayeva D. R. Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi.-Toshkent, 2018 -334 b.
3. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni oʻqitish metodikasi. - T.: “Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgʻarmasi”, 2006. - B. 68.
4. Qodirova F. R., Toshpoʻlatova Sh.Q., Qayumova N. M., Aʼzamova M. N. Maktabgacha pedagogika. - T.: “Tafakkur”, 2019. - B. 107.
5. Zokirova, S. M. (2016). About the congruent phenomenon in the contrastive linguistics. Sciences of Europe, (8–2 (8)).
6. Зокирова С. М. Контрастный анализ синтаксических слойных установок. Вестник Наманганского государственного университета: Vol, 1 (8), 48.